

SHOIRNING TO'RTLILIKLAR OLAMI (SHAFOAT TERMIZIY IJODI MISOLIDA)

Mahfuza Muxtorova Shavkatjon qizi

TerDU o'qituvchisi

mahfuzamuxtorova5@gmail.com

Annotatsiya: Kichik lirik janrlar tabiati shoir she'riyatining eng sermahzul va boy ijodiy meroslaridan biri sanaladi, ushbu maqolada shoining to'rtliklari janr va qofiyaviy jihatlariga ko'ra tahlilga tortilgan.

Kalit so'z: ruboiy va tuyuq, qofiyalanish, "Muvozanat" to'rtligi.

Аннотация: Природа малых лирических жанров считается одним из наиболее плодотворных и богатых творческих наследий поэзии поэта.

Ключевые слова: рубай и туюк, рифма, «Равновесие», четверка.

Abstract: The nature of small lyrical genres is considered one of the most fruitful and rich creative heritages of the poet's poetry.

Key words: rubai and tuyuq, rhyming, "Balance" four.

Ma'lumki, o'zbek mumtoz she'riyatida to'rtlik, ruboiy va tuyuq kichik lirik janr sifatida tasniflangan. Zamonaviy o'zbek she'riyatining taraqqiyotida ushbu janrlar yetakchi mavqega ega bo'lgan poetik shakllardan biri bo'lib kelmoqda. "To'rtlik – to'rt misralik band turi; *katren, murabba*. To'rtlik she'riyatda eng ko'p tarqalgan band turlaridan sanaladi. To'rtlik bandda qofiyalanish tartibining *kesishgan* (abab), *o'rama* (abba), *juftlik* (aabb) shakllari ko'proq tarqalgan. Shuningdek, uning *murabba* shaklidagi qofiyalanish tartibi (aaab sssb) ham bo'lib, bu shakl nisbatan kam tarqalgan. "Devonu lug'atit turk"da misol qilib keltirilgan xalq qo'shiqlari, asosan, to'rtlik bandlardan tarkib topgani uning turkiy xalqlar adabiyotida qadimdan mavjud bo'lganini ko'rsatadi"³⁰. "Jahon xalqlari she'riyatida mashhur janrlardan biri. Aksariyat, *aavv, avav, avva* va Sharq she'riyatida esa, *aava* tarzidagi qofiyalanish tartibiga ega. Hijolari, vazni turlicha; ko'pincha to'qqiz, o'n bir bo'g'inli bo'ladi"³¹. Atoqli adabiyotshunos L.I.Timofeev va S.V.Turaevlar tomonidan tuzilgan va nashrga tayyorlangan «Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati»da esa ushbu ta'rif-tushunchaga ancha keng va chuqur izoh berilgan: «Katren (fransuzcha quatrain) – to'rtlik. «Katren» atamasi faqat tugallangan fikrni ifodalovchi to'rtlikka nisbatan qo'llangan..."³². "Adabiyotshunoslik lug'ati"da to'rtlik va ruboiy o'rtasida farqlar haqida quyidagicha fikrlar keltirilgan: "...to'rt misradan tarkib topuvchi she'r, xalq og'zaki ijodi va

³⁰ Адабиётшунослик луғати. /Курунов Д., Мамажонов З., Шералиева М. – Тошкент: Академнашр, 2010. – В. 339.

³¹ Квятковский А. Поэтический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 338.

³² Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974. – С. 123.

mumtoz sharq she'riyatidagi *ruboiynavislik* an'alarining davomi sifatida hozirgi o'zbek she'riyatida ancha keng tarqalgan she'r shakli; shakl jihatidan tasniflanuvchi lirik janr. Mumtoz lirikadagi *ruboiy* va *tuyuqdan* farqli o'laroq, to'rtlik janriga mansub etish uchun she'rning to'rt misradan iborat bo'lishi kifoya: unga ruboiy yoki tuyuqqa qo'yilgan kabi vazn, kompozitsiya bilan bog'liq qat'iy talablar qo'yilmaydi. Ma'lumki, aruzda yozilgan har qanday to'rt misrali she'r ham ruboiy bo'la olmaydi, buning uchun she'r hazaj bahrining 24 tarmog'idan birida yozilishi shart. Demak, mantiqan qaralsa, to'rtlik aruzda ham, barmoqda ham yozilishi mumkin. Masalan, Cho'lponning "XX asr", "Parcha" nomli hamda "Lola gulning dog'idur..." deb boshlanuvchi to'rtliklari ramal bahrida yozilgan. Shunga qaramay, yangi o'zbek she'riyatida to'rtliklar, asosan, barmoqda yozilmoqda. Mavzu jihatidan chegaralanmagani, voqelikdan olingan taassurotlar, hayot haqidagi fikr-xulosalarni ixcham, lo'nda ifodalash imkonini bergani uchun to'rtlik janri yangi davr she'riyatida ham keng ommalashdi"³³. "Adabiy tur va janrlar" kitobida o'tgan asrda o'zbek adabiyotida to'rtlik janrida Oybek, Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzoda, Zulfiya, Asqad Muxtor kabi shoirlar nomi bilan Ramz Bobojon, Shuhrat, Tolib Yo'ldosh, Shukrullo, Erkin Vohidov, Barot Boyqobilov ijod qilgani qayd etiladi³⁴. Shuningdek, ushbu janr rivojida Abdulla Oripov, Jamol Kamol, Halima Xudoyberdiyeva, Sirojiddin Sayyidlar ham samarali ijod qilgani kuzatiladi.

Shafolat Rahmatullayevning to'rtliklari qofiyalanish jihatdan asosan *aava* tarzida bo'lib, faqatgina barmoq vaznda yaratilgan.

Zamin bozorida yurgan yosh, **qari**,
Fursatning naqd kirim xarjidir **bari**.
Ul bozor burjida yotgan qabrlar,
Vaqt savdogarning chiqim **daftari**.

Shoirning to'rtliklari to'q va och qofiyali, ularda ko'pincha olmoshlar, otlar qo'llanilgani kuzatiladi. Shuningdek, u to'rt satrni mantiq mohiyatidan kelib chiqib to'rtliklar nomi bilan nomlaydi. Har bir to'rtligida qo'yilgan sarlavha shoir ijodining tadrijiy takomiliga xizmat qilgan. To'rtliklarda ichki va tashqi qofiyada qo'llangan har bir so'z ma'no jilolari turli mazmunda kelib, ona tilmiz boyligini, uning lisoniy xazinasini namoyish ettirgan.

Shoirning yuqoridagi to'rtligida chuqur falsafiy ma'no umumlashtirigan bo'lib, u ko'pchilikka manzur va mashhur bo'lgan. Bu to'rtligida "vaqt savdogar" ifodasida berilsa, "Siz kimu men kim" to'rtligida uni "vaqt degan donishmand" deb o'ziga xos o'xshatishda ifodalaydi:

³³ Адабиётшунослик луғати. /Курунов Д., Мамажонов З., Шералиева М. – Тошкент: Академнашр, 2010. – В. 339.

³⁴ Адабий тур ва жанрлар. (тарихи ва назариясига оид). 2-жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: Фан. 1992. – Б. 229-230.

Sirtimga qarab siz chiqarmang *hukm*,
Bilmasdan dilimda nimalar *hokim*.
Davrada vaqt degan bir donishmand bor,
U hali aytadi siz kimu men *kim*.

Mazkur she'r xalqmizdagi "Avval o'yla, keyin so'yla" maqoliga mos mazmuni anglashiladi. Har bir insonni "sirti" – "tashqi ko'rinishi" emas, ichki olami, undagi qalb go'zalligiga ahamiyat berish lozimligini uqtiradi. Ming afsuski, ko'pchilik insonlar ko'rinishidan odamiylik bahosiga loyiq ko'riladi, ichki dunyosi bilan hammaga ham manzur bo'lmaydi. Shoir insonga baho berishni vaqt degan donishmand hukmiga qoldirishni aytarkan, faylasufona hukm aytadi: kimning qanday insonligi vaqt o'tib ayon bo'ladi. Uning ushbu to'rtligidan "Vaqt – oliy hakam" degan muhim xulosa chiqarish mumkin. Umuman, shoir chuqur mushohadaga chorlovchi aksariyat to'rtliklarida ("Siz kimu men kim", "Hamma cholg'uvchi", "Keksalik", "Umr shoshar", "O'tadi", "Baytimda qabrim" kabi) umrning tez o'tishi, uning ortga qaytmasligi, fursat g'animatligini ifodalovchi vaqtning falsafiy qonuniyatlari teran aks ettiriladi. Uning ayniqsa quyidagi "Charx jarayon" nomli to'rtligida "vaqt qo'mondon" oksimoron birikmasida o'ziga xos badiiy orginal topilma yaratilganini ko'rish mumkin:

Urug'dan gul unib donga bermish sud,
Ishq zavqida go'dak ingasi mavjud.
Bu charx jarayonga vaqt qo'mondon,
Hayot maydonida sipoh har vujud.

Mumtoz Sharq she'riyatida odatda ruboiy (to'rtlik) janrida hayot, dunyo, moddiy va ruhiy borliq, taqdir to'grisidagi teran falsafiy umumlashmalar, hayotiy tajribadan olingan, aql-zakovat elagidan o'tgan pandnoma ruhidagi umumlashma xulosalar jamlanadi. Shu ma'noda shoirning to'rtliklari o'quvchini hayot, olam, yashash mazmuni bilan bog'liq mushohadalarga undaydi, ular haqida o'ylash, fikrlashga va xulosa chiqarishga da'vat etadi:

Buyuk daftarimiz osmon, yer, olam,
O'zligimiz o'sha daftar aro jam.
Ko'kka yulduzlarni, yerga ranglarni,
Ko'zimiz beto'xtov chizuvchi qalam.

Shoirning to'rtliklarida uning badiiy tafakkur tarzini ko'rsatuvchi o'ziga xos muhim jihatlardan biri – tabiat manzaralari bilan bog'liq yaratilgan tasvirlari namoyon bo'ladi. Shoir nazdida "osmon, yer, olam" – "buyuk daftar". Uni makon tutgan insonning o'zligi shu daftarda mujassam. Bu daftarga "Ko'kka yulduzlarni, yerga ranglarni" – inson "ko'zi" "beto'xtov" tasvir etadigan "qalam". Ijodkorlar tabiat tasviri orqali muayyan mazmuni ifodalab, o'quvchi ongiga assosativlik orqali ma'lum fikr bera olishi bu o'ziga xos badiiy mahoratni ko'rsatuvchi muhim jihatlardan biri

sanaladi. Bobur ruboiylarini tadqiq etgan atoqli olim Ibrohim Haqqulov “Ruboiy tabiatiga xos yetakchi xususiyat falsafiylik. Ruboiy shoirdan ko‘proq falsafiy mushohadalar yuritishni konkret masalaning falsafiy asoslariga o‘quvchi diqqatini tortishni talab qiladi. Ruboiynavis shoir inson taqdiri va dunyo hodisalarini baholash tom ma’nodagi mutafakkir sifatida hukm yuritishi shart”³⁵ – deb yozadi. Shafoat Rahmatulla Termiziyning ruboiylarga yaqin turuvchi to‘rtliklari falsafiy mazmun kasb etgani bilan ham ahamiyatlidir.

Oqimda shiddatu qirg‘oqda bardosh,
Ohusi hurkagu tog‘ o‘zi yuvosh.
Tuganmas qo‘shig‘in to‘xtatmas hech suv,
Buzmaydi abadiy sukutini tosh.

Shoirning mazkur “Muvozanat” to‘rtligida tabiat manzaralari tasvirlanib, undagi bir nechta qarama-qarshilik ifodasi she’rning mohiyatini yoritgan: 1) oqim shiddatli – qirg‘oq bardoshli, ohu hurkak – tog‘ yuvosh. Suvning har qanday joyda oqishida jildiroq ovoz keladi va bu ovoz shoir nazdida to‘xtamaydi. Unga qarama-qarshilik sifatida shoir toshning abadiy sukutini keltirib o‘tadi. Demak, muvozanat tabiatning o‘zida qarama-qarshiliklar bilan namoyon bo‘larkan, inson hayotida ham mana shunday jihatlar borligi tabiat bilan uzviy bog‘liqlikda ekanini, hayot qonuniyatlari borligi ta’kidlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Шафоат Раҳматулла Термизий. Гулоб. – Термиз. – 1992. –Б.
2. Квятковский А. Поэтический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 338.
3. Адабиётшунослик луғати. /Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. – Тошкент: Академнашр, 2010. – В. 339.
4. Адабий тур ва жанрлар. (тарихи ва назариясига оид). 2-жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: Фан. 1992. – Б. 229-230.
5. Ҳаққулов И. Мушоҳада ёғдуси. – Тошкент: Тафаккур, 2019. – В. 17.

³⁵ Ҳаққулов И. Мушоҳада ёғдуси. – Тошкент: Тафаккур, 2019. – В. 17.